

Dokumentation des Ideensprints „Colouring Dresden“

Eine Projektidee „Baukultur und klimagerechte Architektur in Dresden – Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln“ im Wettbewerb "Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt".

07.09.2022, 13:00 - 16:30 Uhr, IÖR Dresden

Foto: A. Pohl

Der Wettbewerb *Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt* wird von *Wissenschaft im Dialog* und dem Museum für Naturkunde Berlin in enger Zusammenarbeit mit der Citizen-Science-Plattform *Bürger schaffen Wissen* umgesetzt. Gefördert wird das Verbundprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

1. Agenda

13:00	Begrüßung
13:10	Vorstellung des Projekts & Demo des Prototypen
13:35	Ideensammlung zur Datenerhebung, mit Voting
14:30	Pause
14:45	Arbeiten an Thementischen (Kleingruppen)
15:45	Pause
15:55	Ergebnisvorstellung der Thementische
16:10	Ausblick und Stimmungsbild
16:30	Ende der Veranstaltung

Foto: M. Munke

2. Begrüßung der Teilnehmenden

Robert Hecht & Theodor Rieche (IÖR) sowie Marie Neumann (stadt:wirken, Moderation) begrüßen die Teilnehmenden im Namen der Kooperationspartner IÖR, SLUB/Saxorum, ZfbK und BDA.

Folgende Institutionen waren mit den insgesamt 24 Teilnehmenden vertreten: ZfbK Sachsen, SLUB, Regionalportal Saxorum, Datenlaube, Denkmalnetz Sachsen, Leipziger Denkmalstiftung, Fördergesellschaft Frauenkirche Dresden e. V., Werkbund, ostmodern.org, Institut für Bauklimatik (TU Dresden), Professur für Darstellungslehre (TU Dresden), Stadt Dresden (Stadtplanung), Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Verein für Sächsische Landesgeschichte e.V., Deutsche Energie-Agentur, Städtische Bibliotheken Dresden sowie Kollegen verschiedener Fachbereiche des IÖR.

Foto: J. Mercado

3. Vorstellung der eingereichten Projektidee und Demonstration des Prototypen der Plattform Colouring Dresden

Robert Hecht und Theodor Rieche stellen die eingereichte Projektidee vor und gehen auf die Ziele des Ideensprints und die im Wettbewerb geforderten Anforderungen ein (siehe Präsentation im Anhang). Am Ende stellte Theodor Rieche den Prototypen von Colouring Dresden vor.

Foto: A. Pohl/IÖR

4. Ideensammlung zur Datenerhebung

Ziel der Ideensammlung war es, spannende Themen mit allen Teilnehmenden zu sammeln, die mit der „Colouring Dresden“ Plattform bearbeitet werden können, nach ihrer Realisierbarkeit einzuschätzen und zu priorisieren.

3.2 Thema: Energetische Sanierung / Energiebedarf

- Forschungsinteresse: Welche Potenziale gibt es für die Anpassung durch (regenerative) Energien?
- Merkmale zur Erhebung:
 - Welche Energieversorgung hat das Gebäude?
 - Gegenwärtige Deckung des Energiebedarfs durch regenerative Energie
 - Gab es Fördermittel für die Sanierung (ja/nein)?
 - Was sind "Energiefallen"?
 - Eigentumsverhältnisse (Hinweis: Datenschutz beachten)
- Hinweis: Ebene der Wohnung und der Zimmer wären zusätzlich zum Gebäude zu erheben.

3.3 Thema: Historie der Stadt / Qualitatives, biografisches Wissen zum Quartier (Erinnerungen) / Umweltbelastung

- Forschungsinteresse: "Wohlfühleinschätzung"
 - Wie hoch sind die Umweltbelastungen? (z.B. Lärm)
 - Hinweis: als Motivation für die Bürger*innen
- Forschungsinteresse: Datenbestände zu historischen, abgerissenen Gebäuden kartieren
 - Hinweis: Relevanz?
 - Hinweis: Wie kartiert man "verlorene" Adressen?

3.4 Thema: Stadtplanung & Architektur / Zirkuläres Bauen bzw. Zirkuläre Stadt

- Forschungsinteresse: Welche Ressourcen stecken im Bestand?
- Forschungsinteresse: Abrissdynamiken - Wie wertvoll ist ein Gebäude am Ende d. "Lebensdauer"?
 - Hinweis: Was wären Intervalle der Erhebung?
 - Merkmal: Denkmalstatus

3.5 Allgemeine weitere Hinweise

- Zielgruppe für Colouring Dresden: Studierende verschiedener Disziplinen
- Dateneinspeisung:
 - Was können Laien, was sollten Professionelle einspeisen?
 - vorhandene Daten nutzen (z.B. aus Bauanträgen)
 - Wie können die Wissensbestände aus der SLUB u.a. zusammengeführt werden?
- Open Citizen Science und Open Science Community

5. Themen-Tische (Kleingruppen)

Es wurde in Kleingruppen über Forschungsfragen, zu erhebende Merkmale, Zielgruppen (Datenerhebung und Datennutzung), Kommunikationsstrategien sowie Citizen Science - Aktionen gesprochen. Die Gedanken wurden auf Arbeitsblättern festgehalten (s. Ergebnisvorstellung).

Foto: J. Mercado

Foto: A. Pohl

6. Ergebnisvorstellung der Thementische

Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit wurden im Saal an Flipcharts präsentiert (s. nächste Unterkapitel).

Foto: T. Rieche

Foto: H. Hensel

5.1 Thema: Klimaanpassung / Umweltrisiken

<p>Forschungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Gebäude sind hinsichtlich Umweltgefahren besonders verletzlich (Hochwasser, Starkregen, etc.)? - Wie wirken sich Umwelteinwirkungen auf das Wohlbefinden der Bewohner*innen aus (Hitze, Lärm)? - Wo wurden Anpassungs- und Vorsorgemaßnahmen getätigt? 	<p>Gebäudefeatures</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudetyp (Alter, Bauweise, Bebauungsart) - Unterirdische Gebäudeteile (Unterkellerung, Tiefgarage) - Gebäudenutzung (pro Geschoss) - Hohenniveau EG über Grund, Einlaufschwelle (Messung, Stufenzählung, Hinweis: Problem sind geneigte Gelände) - Technische Gebäudeausrüstung (TGA) - Jalousien und andere Anpassungsmaßnahmen (mobiler Verschluss) - Räume mit Kontakt zur Dachfläche - Fenster, Ausrichtung - öffentlich zugängliche kühle Orte - Raumvolumen - Temperatur (Hinweis: viele Metadaten nötig, wie Zeitpunkt, Volumen) - Dach- / Fassadenbegrünung - Eigentums-Verhältnis - Denkmalschutz
<p>Zielgruppen</p> <p><u>Erhebung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeeigentümer*innen (Genossenschaft, Privat, ...) - Mieter*innen - Studierende <p><u>Nutzung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Studierende - potenziell Betroffene durch Kombination mit Gefahrenkarten (Hitzeinselkarte, Hochwassergefahr) - vulnerable Gruppen - Stadtverwaltung (Gesundes Altern) - Umweltamt (Hochwasser, unterirdische Gebäude) - Hitzeaktionsplan und Hitze-Handbuch (aus HeatResilientCity-Projekt) 	<p>Kommunikationsstrategie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen im ZfBk - Presse, Zeitungen, DVB, Dresden Fernsehen - Netzwerke: Zusammenarbeit mit Stadt - HRC-Netzwerke - Stadtteilvereine - nebenan.de - häusliche Krankenpflege (Caritas, DRK, AWO)
<p>Citizen Science Aktionen</p> <p><u>Ideen</u></p>	

- DresdenConcept ScienceTram
- Stadtraumsafari mit Schulung zu bautypologischen Eigenschaften
- Hygienemuseum - Familientag

5.2 Thema: Energetische Sanierung / Energiebedarf

<p>Forschungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klimagerechtigkeit? - Was kann ich tun? - Wie kann der Energieverbrauch reduziert werden (Maßnahmen)? <ul style="list-style-type: none"> - Energie, Wasser, Fläche? - Wie ist die Wahrnehmung bezüglich potenzieller Reduktion des Energieverbrauchs? 	<p>Gebäudemerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigentumsverhältnisse - Gebäudealter - Fläche pro Person - Größe des Gartens / des Balkons - Brunnen im Garten vorhanden? - Bodenversiegelung - subjektive Einschätzung des potenziellen Energieverbrauchs - Aktueller Energieträger
<p>Zielgruppen</p> <p><u>Erhebung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungseigentümer*innen - Mieter*innen <p><u>Nutzung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - neue Mieter*innen - Wohnungseigentümer*innen - Mieter*innen 	<p>Kommunikationsstrategie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energierechner mit Datenspende - Kick-Off im Kulturpalast mit Pre-Test, Beratungsgespräche (Wochenende) - am Anfang viel in die Öffentlichkeit gehen - private Versorger anfragen - Zeitungen, Internet - SachsenEnergie / DREWAG - Stadt Dresden <ul style="list-style-type: none"> - Klimaschutzstab, Wasser, Energie
<p>Citizen Science Aktionen</p> <p><u>Ideen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilbezogen (Hellerau, Fr. Kempe) - Sprechstunde (Befragung, Adresse erfragen) - Beratung Energieverbrauch senken (Stadtbibliothek, ZfBk) - Energieberater*innen ausbilden - Oral history active listening zum Thema Energie 	

5.3 Thema: Historie der Stadt / Qualitatives, biografisches Wissen zum Quartier (Erinnerungen) / Umweltbelastung

<p>Forschungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie wohl fühlen Sie sich in dem Gebäude, in dem Sie leben? 	<p>Gebäudemerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lärm - Wärme / Kälte
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Wie wichtig ist Ihnen die Geschichte des Gebäudes / des Quartiers? - Inwieweit sollte diese Geschichte sichtbar sein / bleiben? → quantitativ - Was ist Ihnen das Wichtigste an / in dem Gebäude, in dem Sie leben? (sinnliche, emotionale Wahrnehmung) → qualitativ 	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialstruktur - Nachbarschaftsverhältnis - Barrierefreiheit / Treffpunkte (innen / außen) - Infrastruktur - Einkaufen / ÖPNV / Schule oder KiTa - Gestaltungsmöglichkeiten - Ästhetik - Alt- / Neubau
<p>Zielgruppen</p> <p><u>Erhebung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bestehende Studien - Bewohner*innen <p><u>Nutzung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quartiersmanager*in - Wirtschaftlich Interessierte - Stadtplaner*innen, Architekt*innen - Eigentümer*innen - Versicherungen 	<p>Kommunikationsstrategie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plattform präsentieren (analog, z.B. Stadtteilstadt; digital, z.B. nebenan.de) - (Stadtteil-)Bibliotheken als Anlaufpunkte - Problem: Antwortet jemand, der im Einfamilienhaus wohnt? (nicht nach der Gebäudeweise fragen?) - Vermittlung <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsbaugenossenschaften / -gesellschaften - Quartiersmanagement
<p>Citizen Science Aktionen</p> <p><u>Ideen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wettbewerb ("Unser Haus soll schöner / besser werden") → Rückmeldung / Dateneingabe quartiersbezogen auf Plattform - Wer fehlt: Psycholog*innen 	

5.4 Thema: Stadtplanung & Architektur / Zirkuläres Bauen bzw. Zirkuläre Stadt

<p>Forschungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Architekturqualität hat die Stadt? (subjektive Wahrnehmung der Bürger*innen) - Welche anthropogenen Ressourcen stecken im Bauwerksbestand einer Stadt? ("Wie viel Baumaterial steckt in der Stadt?") - Wie kann man lokale Materialkreisläufe schließen? ("Wo gibt es noch DDR-Fliesen?") 	<p>Gebäudemerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzung pro Kopf - Eigentums- / Genossenschaftswohnung (Eigentumsverhältnisse) - Mietverhältnis oder Eigentumswohnung - Wohnungsebene mit Merkmalen untersetzbar machen - Material / Rohstoffe im Gebäude - Wie oft wurde das Gebäude verändert / umgebaut? - Baualter, Nutzung, Gebäudekategorie (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus etc.) - ausgebautes Dachgeschoss / ausgebauter Keller? - ruinöser Gebäudebestand - Woher kommen die verbauten
---	--

	Materialien?
<p>Zielgruppen</p> <p><u>Erhebung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wg-gesucht.de (Gebäudedaten - Frage nach dem Datenschutz) - Bürger*innen, die in Dresden leben - KI trainieren zur Fensterkartierung <p><u>Nutzung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauherr*innen - Recyclingindustrie - Hersteller v. Baumaterialien 	<p>Kommunikationsstrategie</p> <ul style="list-style-type: none"> - über eigene Bedürfnisse / Erfahrungen Bürger*innen abholen (subjektive Wahrnehmung von Stadt) - Interessen von Bürger*innen ansprechen (Denkmalschutz, kulturelle Werte) - Alltagsebene der Bürger*innen: eigene Wohnung - offene und geschlossene Fragen stellen → Möglichkeiten für neue Antworten - über Genossenschaften Mieter*innen anstoßen - Framing: längere Nutzung spart Ressourcenverbrauch → Klimaschutz; Gemeinwohlinteressen voranstellen bei der Kommunikation - Jugendliche über App spielerisch erreichen - Missbrauchs des Wissens? - Angebot-Nachfrage der Nutzer*innen herausfinden
<p>Citizen Science Aktionen</p> <p><u>Ideen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wettbewerb: Wo ist der "nachhaltigste" Stadtteil Dresdens (bzgl. Gebäudebestands) <ul style="list-style-type: none"> - Achtung: Schlechtfühleffekt für die "Verlierer*innen" - besser: Identitätsstiftendes Framing → "Dein Beitrag zum klimaneutralen Dresden - Wir brauchen dein Wissen!" - Gymnasien gegeneinander antreten lassen: wer hat das meiste kartiert? <p><u>Weitere Akteur*innen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Architects for future / Fridays for future - Studentenwerk Dresden 	

7. Ausblick und Stimmungsbild

Aufruf zur Verbreitung der Abstimmung

- Stimmen Sie ab (bis 25.09!): <https://pollunit.com/polls/apcs-publikumpunkte?embed=1>

- Mehr zur Projektidee erfahren: <https://www.ioer.de/presse/aktuelles/finalist-ideensprint-auf-die-plaetze>
- Infos zum Wettbewerb: <https://www.citizenscience-wettbewerb.de/>

Zeitschiene / weitere Termine

Es wurde informiert, dass die Dokumentation allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird und anschließend veröffentlicht wird.

Weiteres Vorgehen

Es wurden die nächsten Schritte kommuniziert und die Kriterien für die weitere Priorisierung der Themen benannt. Diese sind vor allem die lokale Relevanz in Dresden und die vorhandene Expertise innerhalb des Konsortiums, aber auch das Potenzial möglichst viele Dresdner*innen für dieses Thema zu begeistern.

Stimmungsbild

Zuletzt stellte die Moderatorin zwei Fragen zur subjektiven Einschätzung der Teilnehmenden, welche durch Handzeichen (Hand ganz oben = zustimmend/positiv; Hand ganz unten = nicht zustimmend/negativ) ihre Meinung kundtun konnten:

1. "Mit welcher Einstellung blicken Sie der weiteren Umsetzung des Projekts Colouring Dresden nach dem heutigen Tag entgegen?"
2. "Wie motiviert sind Sie, am Projekt Colouring Dresden weiterhin mitzuwirken?"

Die Rückmeldung zur ersten Frage war sehr positiv, woraus ersichtlich wird, dass die Umsetzung des Projekts an sich hohe Zustimmung bekommt. Bei der zweiten Frage wiederum war die Stimmung gedeckter, ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden entschied sich für eine zustimmende Haltung. Daraus wird ersichtlich, dass – sollte das Projekt in die Umsetzungsphase kommen – nochmal intensiver der Austausch gesucht werden müsste, wie man Organisationen und Bürger*innen in Dresden motivieren und ansprechen kann bzw. welche Anreize man schaffen kann, um aktiv am Projekt mitzuwirken.

8. Netzwerkkarte

Während der Veranstaltung gab es die Möglichkeit, auf einer "Netzwerkkarte" weitere Akteur*innen einzutragen, die für die Projektplanung und -umsetzung relevant wären. Genannt wurden:

- [Landesverband Industriekultur Sachsen e. V.](#)
- Zukunftsstadt-Projekt: [Team Zirkuläres Bauen Dresden](#)
- [Sukuma arts e.V.](#)
- [Konglomerat e.V.](#)
- Weitere Akteure der Stadtverwaltung Dresden ([Projekt Smart City](#), [Amt für Geodaten und Kataster](#))
- [Architects4Future](#)
- [Netzwerk Architekturwissenschaft e.V.](#)

9. Ende der Veranstaltung

Foto: Anja Pohl/IÖR

Thema: Energetische Sanierung

① Forschungsfragen

- Klimagerechtigkeit?
- Was kann ich tun?
- Wie kann der Energieverbrauch reduziert werden? Maßnahmen
- Energie, Wasser, Fläche?
- Wie ist die Wahrnehmung bezüglich pol. Reduktion des Energieverbrauchs?

② Gebäudemerkmale

Vorhanden:
- Solar / PV
- Relief / Austr.

Anwesend:

- Eigentum-Verhältnisse
- Gebäudealter
- Fläche pro Person
- Größe Garten
- Größe Balkon
- Fläche
- Brunnen im Garten
- Vorhanden!
- Bodenverfestigung
- Subj. Einschätzung des potenziellen Energieverbrauchs
- Aktueller Energieträger

③ Zielgruppen

ERHEBUNG

- Wohnungs-/Hausseigentümer
- Mieter

NUTZUNG

- neue Mieter
- Wohnungs-/Hausseigentümer
- Mieter

④ Kommunikationsstrategie

- Energie-Rechner mit Datenspende
- Kick-Off Kulturpalast mit Pre-Test Beratungsgespräche Suburbanität
- Orn Am Anfang viel in Öffentlichkeit gehen
- Private Versorger auffragen
- Sachsen Energie | Drewag
- Zertungen Internet
- Stadt Dresden
- Klimaschutz-Stab, Womers. Energie

⑤ CitizenScience - Aktionen

- Stadteile bezogen Hallesauer (Fr. Kempf)
- Sprechstunde - Beratung & Adresse extragen
- Beratung Energie-Verbrauch senken? Stadtbüro, ZFBK
- Energieberater ausbilden
- Oral history active listening zum Thema Energie

Foto: M. Neumann

Thema Qualitatives / biografisches Wissen z. Quartier **Historie der Stadt** **Umweltbelastung**

① **Forschungsfragen**

- Wie wohl fühlen sie sich in dem Gebäude, in dem Sie leben?
- Was ist Ihnen das Wichtigste an/in dem Gebäude, in dem Sie leben?
- Quantitativ: Wie wichtig ist die Sichtbarkeit des Gebäudes / Quartiers?
- Inwiefern sollte diese Sichtbarkeit sichtbar sein / bleiben?
- Qualitativ: (Sinnliche / emotionale Wahrnehmung)

② **Gebäudemerkmale**

- Lärm
- Sozialstruktur
- Infrastruktur
- Gestaltungswürdige Häuser
- Wärme / Kälte
- Nachbarschaftsverhältnis
- Einkaufs-OPMV schuldfähige
- Ästhetik
- Barrierefreiheit Treffpunkte (Innen/außen)
- Alt- / Neubau

③ **Kommunikationsstrategie**

- ERHEBUNG**
 - bestehende Studien
 - Bewohner*innen
- NUTZUNG**
 - Quartiermanager
 - Stadtplaner
 - Architekt*innen
 - Wirtschaftl. Interessen
 - Eigentümer
 - Versicherungen
- Plattform präsen hieren** (analog, z.B. Stadtkilbibs; digital, z.B. nebenan.de, Bibliothecken (Stadtkilbibs!)) als Anlaufpunkt
- Vermittlung** Wohnungsbau-genossenschaften / -gesellschaften
- Quartiermanagement**
- Problem: Antwortet jemand, der im Einfamilienhaus wohnt? → nicht gebäude-bezogen?

④ **Quartierscience-Aktionen**

- Wettbewerb (→ Unser Haus soll schöner werden) besser
- Rückmeldungspfad Daten eingeben Quartierbezogen auf Plattform
- Wer fehlt: Psychologen

Foto: M. Neumann

Thema: Zirkuläre Stadt / Architektur & Stadtplanung

Anwesend:
 • F. Grämer-Peltor (TU D) }
 • Till Schuster (ZFBK) }
 • Georg Schiller (IOB) }
 • Matthias Jekling (IOB) }
 • Joia Marcado (DENA) }

① Forschungsfragen

Welche Architekturqualität hat die Stadt?
↳ subjektive Wahrnehmung d. Bürger*innen

Welche anthropogenen Ressourcen stecken im "D" steckt in der Stadt?
Bauwerksbestand einer Stadt?

Wie kann man lokale Materialkreisläufe schließen?
↳ „Wo gibt es noch DDR-Fliesen?“

② Gebäudemerkmale

Wie ist die Flächennutzg. pro Kopf?

Eigentums- wng. oder Mieterh- nung?

oder Genos- senschaften oder... Eigentüm- er* innenverh- altnisse

oder... wng- ume mit Merk- malen Unter- setzen

Material/ Rohstoffe im Gebäude

Wie oft wurde das Gebäude verändert/ umgebaut?

• Baujahr

• Nutzung

• Gebäudekate- gorie (EFM/ MFH/...)

• ausgebauter Dachgeschoss?

• Keller aus- gebaut?

ruinöser Ge- bäude be- stand

Woher kommen die Materi- alien?

③ Zielgruppen

ERFASSUNG / ERHEBUNG

wg-gesucht. der → Gebäude- daten (CS?)

Bürger* innen, die in Dresden leben

KI trainieren zur Fenster- kartierung

NUTZUNG

Bauherr* innen

Recycling- industrie

Hersteller v. Bauma- terialien

④ Kommunikations- strategie

über eigene Bedürfnisse/ Erfahrungen Bürger*innen abholen

→ subjektive Wahrnehmungen von Stadt

? offene oder ge- schlossene Fragen? ↳ Möglichkeiten für Neues

über Genos- senschaften Mieter*innen anstoßen

Informen v. Bürger*innen ansprechen (Denkmalschutz, kulturelle Werte)

Alltagsebene d. Brg.: eigene Woh- nung

Framing: längere Nutzung spart Ressour- cenverbrauch ↳ Klimaschutz

Jugendliche über App spielerisch erreichen

Misbrauch des Wissens?

Angebot- Nachfrage d. Nutzer*innen herausfinden

→ Gemein- wohlinteressen vorne an Stellen bei der Kommuni- kation

⑤ Citizen Science - Aktionen

Wettbewerb: Wo ist das "schlechte" Stadt- teil Dresdens? (Logo, Gebäudedaten) besser: Identitäts- stiftendes Framing

Achtung: "Schlecht- fürdeffekt f. die "Verliere" "

Wer hat das meiste bearbeitet? ↳ Gymna- sien etc. ansprechen

"Dein Beitrag zum klima- neutralen Dresden - wir brauchen dein Wissen!"

Architects for future / Fotolap for future

Studenten- werk Dresden

Foto: M. Neumann